

QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATI

Rametullaeva Gulparshin

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Pedagogika
fakulteti Musiqa talimi yo'nalishi 4-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179607>

ANNOTATSIYA: Maqolada Qoraqalpoq milliy musiqachilik madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan bo'lib, mintaqadagi boshqa musiqiy madaniyat vakillarining ijrochiligi ham taqqoslilikka olinib, ularning farqlari ochib berilgan.

KALIT SO'Z: Tembr, tebranish, yakka ijro, jamoaviy ijro, folklor, musiqiy kommunikatsiya, vakal, musiqa maktablari.

Shuni e'tirof etish kerakki azal- azaldan o'zining teran tarixiy boy ildizlariga ega bo'lgan Qoraqalpoq xalqining turli sohalar qatorida milliy mintalitetda tutgan o'rni nafaqat urf-odatlar bilan, balki musiqa madaniyati bilan ham ajralib turishi yuksak ahamiyat kasb etadi.

„Qoraqalpoq madaniy tarixiga ega bo'lgan musiqiy madaniyat borasida so'z ketganda Qoraqalpoq musiqiy jozibadortligini ta'minlab beruvchi musiqiy asboblari o'zining yorqinligi, tovush tomonidan tiniqlik darajasiga ko'ra ajralib turadi"[1]

Bunda dutor asbobi keng o'rin egallab ko'p sonli vakillar ushbu musiqa asbobini yaxshi chala olish qobiliyatiga egadir. O'z o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, dutor chertib ijro etayotgan ijrochi sahna madaniyatini unutmagan holda, aksariyat holatda qizlar ijro etadi, qat'iy qoidalarga rioya qilishlari lozim. Dutor chertayotgan qiz sahnada o'tirgan holatda ijroni shakllantirishi va bunda madaniy qonuniyatlar sedan chiqmasligi zarur. Bir so'z bilan aytganda Qoraqalpoq musiqa madaniyati birgina dutor cholg'u asbobini cherta bilish orqali ko'pgina savoillarga javob topish mumkin.

Musiqa madaniyatiga amal qilish yuzasidan 1- jadval.

Yakka tarzda ijrolar	Guruh bilan ijrolar
Jonli ijro yaratish	Sun'iy intellekt yaratish
Ijroda boshqa asboblardan foydalanish	Musiqiy kommunikativlikka amal qilish.

„Qoraqalpoq musiqiy madaniyatining ramzi: ikki torli, kamoncha yordamida chalinadigan, yog’ochdan yasalgan, ochiq rezonatorli musiqiy asbob qobiz hisoblanadi. Uning cho’michsifat korpusi teri qopqoq bilan yarim cho’zilgan. Musiqiy asbobning torlari ot yollari shodasidan tayyorlangan. Kobiz o’zidan jilosiz “kosmik” tovushlar chiqarib, jirau dostonchilarining bo’g’izda kuylanadigan qo’shiqlariga jo’r bo’ladi. U o’zida ikki alohida qism (korpus va parda)dan iborat bo’lib, qadimgi dostonchilarning ko’chmanchi hayot tarzi bilan bog’liq safar xaltasiga osongina sig’adigan ixcham musiqiy asbob hisoblanadi”[2] Xalq amaliy sa’atining uzviy va nazariy shakllaridan farqli o’laroq Qoraqalpoq musiqa madaniyatida quyidagilar:

- Tovushlar tizimining uzviy nazorati;
- Musiqiy madaniyatning elementar nazariyasi;
- Sezgi holatidagi tovushlar tizimi;
- Tebranish kengligi;
- Tembr xususiyatlari;
- Yuqori tonlar va tabiiy tovushqatorlar;
- Orttirilgan va kamaytirilgan intervallar;
- Tabiiy major grammasi

Va boshqalar bunda yetakchi asos va manba vazifasini bajarish bilan ajralib tura oladi.

„Umumiy qilib aytganda mamlakatimiz hududidagi barcha musiqa maktablari tom ma’noda o’zining uslubi, nazariyasi, musiqiy madaniyat tizimi bilan ajralib turadi. Bunda Xorazm musiqa maktabi va Qoraqalpoq musiqiy madaniy maktablari nisbatan bir – biriga yaqin hisoblansada, biroq nisbatan farqlilik ndarajasiga ega ekanligi bilin ajratib turadi, buni Buxoro va Vodiy musiqa madaniy maktablari misolida ham aytish maqsadga muvofiq ekanligi barchaga ma’lum”.

„Musiqaning elementar nazariyasi kursi musiqa gramatikasi, musiqaning asosiy iunsurlarini va ayniqsa kuyni o’rganishni o’z oldiga maqsad qilib qo’yadi Ushbu fan doirasida jumladan, musiqiy tovush xususiyatlari, uning nota matnida ifodalanishi texnologiyasi, musiqaning asosiy ifoda vositalari: metr-ritm, lad, garmoniya, ikkii tovushning nisbati interval, uch va undan ortiq tovushlar nisbati akkord va ular orqali ifodalangan musiqiy mazmunlarda ham o’z ifodasini topadi”[3]

Umumiy nazariy ma’lumotlarga tayaanadigan bo’lsak Qoraqalpoq milliy musiqachilik madaniyati butun mintaqadagi musiqiy markaz va madaniy

o'choqlardan farq qilmagan holda birgalikda, bir butunlikda o'ziga xos tarzda yanada shakllanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi „ Musiqaning elementar nazariyasi” Toshkent.
2. B.X. Madrimov. „O'zbek musiqasi tarixi”. O'quv qo'llanma. – T.: „Barkamol fayz media”, 2018
3. Davron Qodirov „An'anaviy qo'shiqchilik”. Toshkent. „Iqtisod – moliya” 2007

